

PHOENIX SCIENTIFIC PUBLICATION CENTER

TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY
TAFAKKUR VA INNOVATSION
G'OYALAR

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ONLINE
KONFERENSIYASI

Har oyning

10-11 KUNLARI

KONFERENSIYA YO'NALISHLARI:

- PEDAGOGIKA; -IQTISOD;
- PSIXOLOGIYA; -TARIX;
- TIBBIYOT; -EKOLOGIYA;
- FILOLOGIYA; -HUQUQ;
- FALSAFA; -ARXITEKTURA.

[HTTPS://PHOENIXPUBLICATION.NET](https://phoenixpublication.net)

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВОГО СТЕАТОГЕПАТОЗА И ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Ташкентский государственный медицинский университет

Юсупалиева Г.А., Абзалова М.Я., Толипова С.М., Саидханова С.Т.

Актуальность. В современной литературе стеатогепатоз рассматривается не только как нозологическая форма, определяющая риск сердечно-сосудистых заболеваний, степень развития хронической болезни почек и диабета 2 типа, но и как самостоятельный фактор риска метаболического синдрома. Ультразвуковая диагностика стеатогепатоза не имеет четких критериев и в основном зависит от специалиста, проводящего обследование, и требует дополнительных исследований для правильной оценки состояния печени.

Цель исследования. Совершенствование дифференциальной ультразвуковой диагностики очаговых изменений печени путем оптимизации эхографического изображения.

Материал и методы исследования. Обследовано 55 пациентов в возрасте от 35 до 75 лет. Комплексное ультразвуковое исследование печени проводилось на ультразвуковых сканерах экспертного класса с использованием конвексных датчиков частотой 2–5 МГц. Выполнялось стандартное исследование печени в серошкальном режиме с последующим детализированным анализом с применением тканевой гармоники (ТНГ), режима увеличения изображения (ZOOM), а также доплеровских режимов (ЦДК, энергетический доплер, спектральный доплер) и эластографии. Дополнительно 10 пациентам выполнена мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости.

Результаты. Ультразвуковое исследование выявило гетерогенность паренхимы печени у всех обследованных пациентов. У 47 пациентов с очаговым стеатогепатозом отмечалась неравномерная эхогенность паренхимы печени при сохраненной сосудистой архитектонике на границе интактной и измененной ткани в режимах ЦДК и энергетического доплера. В режиме компрессионной эластографии достоверных различий между сравниваемыми участками не выявлено; при эластографии со сдвиговой волной показатели жесткости также существенно не различались (коэффициент эластичности (E) - $5 \pm 2,5$ кПа). У 8 пациентов в серошкальном режиме определялась гетерогенная структура образования с неровными, нечеткими контурами и смешанной эхогенностью. При оптимизации изображения с использованием режимов ТНГ и ZOOM, а также энергетического доплера выявлялась деформация сосудистой архитектуры на границе образования, участки прерывания сосудистого рисунка и разветвленные сосудистые структуры различного калибра внутри образования. В режиме компрессионной эластографии данные образования характеризовались «жестким» типом окрашивания, а при эластографии со сдвиговой волной коэффициент жесткости составил 54 ± 4 кПа. МСКТ органов брюшной полости подтвердила наличие объемных образований печени.

Выводы. Использование современных эхографических технологий, включая режимы ZOOM, ТНГ, доплерографию и эластографию, позволяет повысить точность дифференциальной диагностики очагового стеатогепатоза и объемных образований печени, что способствует своевременному выбору лечебной тактики.

Список использованной литературы

1. Глушенков Д.В., Маевская М.В., Ивашкин В.Т. Возможности эластометрии фибротеста в диагностике цирроза печени (Клиническое наблюдение) // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. - 2008. -Т.18. №1.(прил.№ 31). -С.9.
2. Диомидова В.Н., Петрова О.В. Сравнительный анализ результатов эластографии сдвиговой волной и транзитной эластографии в диагностике диффузных заболеваний печени // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2013. - № 5. - С. 17–23.

3. Лазебник Л.Б., Винницкая Е.В., Шапошников Н.А., Хомерики С.Г., Никаноров А.В., Терехин А.А., Воробьева Н.Н., Голованова Е.В. Диагностическая значимость ультразвуковой эластометрии в оценке фиброза при хронических диффузных заболеваниях печени // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2010. - №5. С. 10-13.
4. Морозова Т.Г., Борсуков А.В., Буеверов А.О. Мультипараметрическая эластография. Принципы индивидуального подбора при диффузных заболеваниях печени // Медицинский совет. - 2017. - № 15. С.148–152.
5. Катрич А.Н., Охотина А.В., Шамахян К.А., Рябин Н.С. Эластография сдвиговой волной в диагностике стадии фиброза печени // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2017. - № 3. - С. 10–21.